

ФИЛОЛОГИЯ

Научная статья

УДК 81.23

DOI: 10.5281/zenodo.15763459

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРА ПО РУКОПИСИ: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И ГРАФОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ В ПОСТРОЕНИИ ЛИНГВОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА ЛИЧНОСТИ

© 2025 Н.А. Трофимова¹, С.А. Савенкова²

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»

ORCID¹: 0000-0002-4088-0730

ORCID²: 0009-0003-4132-5303

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В данной работе анализируется лингвистическая экспертиза текста как метод исследования рукописей с целью составления лингвопсихологического портрета личности. Авторы предлагают комплексный подход, сочетающий графологические и лингвистические методы анализа, что позволяет получить более полную и объективную картину индивидуальных особенностей пишущего. Эмпирическую базу составили рукописи десяти респондентов, выполненные вручную на русском языке. Особое внимание уделяется выявлению когнитивных, эмоциональных и коммуникативных характеристик автора через анализ графических признаков почерка (нажим, наклон, форма, организация текста) и речевых маркеров (лексика, синтаксис, прагматика). Актуальность исследования обусловлена потребностью в интегративных методах анализа письменной речи в практике судебной лингвистики, психолингвистики и криминалистики, а также недостаточной разработанностью междисциплинарных моделей интерпретации рукописных текстов. Работа демонстрирует научную новизну за счёт сочетания почерковедческих и лингвистических данных при построении диагностически значимого портрета личности.

Ключевые слова: прикладная лингвистика, лингвистическая экспертиза текста, психолингвистика, почерковедение, лингвопсихологический портрет личности.

Для цитирования: Трофимова Н.А. Определение характера по рукописи: лингвистические и графологические маркеры в построении лингвопсихологического портрета личности / Н.А. Трофимова, С.А. Савенкова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 4. – С. 5–16. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.15763459>.

Введение. Современное развитие судебной лингвистики и криминалистической психологии свидетельствует о росте интереса к личности автора как к источнику важной информации, значимой в экспертной, правоприменительной и диагностической практике. В условиях увеличения числа анонимных письменных обращений, клеветнических высказываний, угроз и анализа писем подозреваемых возрастает необходимость не только установления авторства, но и выявления индивидуально-психологических характеристик коммуниканта [14; 16].

Одним из перспективных направлений в данной области становится построение лингвопсихологического портрета личности, основанного на интерпретации лингвистических и графологических маркеров, проявляющихся в рукописном тексте. Несмотря на интенсивное развитие лингвистической экспертизы и графологического анализа как самостоятельных дисциплин, их интеграция в рамках единой аналитической модели остаётся недостаточно разработанной и методически неструктурированной. Особенно это касается процедуры сопоставления речевых и почерковых признаков при интерпретации индивидуальных психологических черт личности. Необходимость разработки и апробации такого подхода, ориентированного на комплексную интерпретацию письменной продукции автора, обусловила цель настоящего исследования – выявить взаимосвязь между лингвистическими и графологическими признаками рукописного текста и построить на их основе обоснованный лингвопсихологический портрет личности.

Методология и материал исследования. Методологической основой исследования является мультидисциплинарный подход, объединяющий элементы лингвистического анализа, графологического описания и интерпретативной психологии. Такая теоретическая рамка позволила рассматривать письменную продукцию личности как многоуровневую структуру, содержащую как речевые, так и невербальные маркеры.

В рамках данного подхода были использованы различные методы: лексико-семантический, синтаксический и прагматический анализ текста позволили выявить речевые особенности, отражающие когнитивные, коммуникативные и эмоциональные установки авторов; графологическое описание почерка (в частности, динамических признаков письма, таких как нажим, наклон, форма, пространственная организация текста) обеспечило диагностику поведенческих и волевых характеристик; сравнительно-типологический метод и интерпретативный подход к построению лингвопсихологического портрета обеспечили возможность сопоставления данных и их психологической интерпретации; наконец, контент-анализ письменных речевых проявлений позволил зафиксировать количественно и качественно значимые маркеры, устойчиво воспроизводимые в тексте.

Эмпирическую базу исследования составили десять рукописных текстов объёмом не менее 100 слов каждый, написанных вручную на белом листе бумаги без разлиновки. Участники исследования различались по возрасту и профессиональной принадлежности. Все тексты были проанализированы как с лингвистической, так и с графологической точки зрения, при соблюдении условий анонимности и этической допустимости. Для настоящей статьи отобраны три кейса, наиболее ярко отражающие типологическое и диагностическое разнообразие авторов. Их выбор обусловлен задачей продемонстрировать возможности сопоставления лингвистических и графологических маркеров при построении лингвопсихологического портрета.

Теоретическую основу исследования составляют труды в области судебной лингвистики и автороведческой экспертизы (Н.Д. Голев, К.И. Бринев, Е.И. Галяшина, Л.О. Бутакова), психолингвистики (А.А. Леонтьев, А.М. Шахнарович, В.И. Белянин), криминалистической графологии (И.А. Стернин, М.В. Ефремова, Е.Л. Исаева, С.Н. Медведева, Ю.Г. Чернов), – а также типологических моделей личности (К.Г. Юнг, Дж. Шарп, Р. Конклин).

Результаты и обсуждение. В данном разделе представлены результаты лингвистической и почерковедческой экспертизы трех рукописных текстов, проведённой с целью выявления индивидуально-лингвопсихологических характеристик их авторов.

В качестве параметров дескриптивного анализа рассматривались наклон, размер и форма букв, нажим, направление строк, интервалы между буквами, словами и строчками, беглость письма, размер и заполненность полей, наклон строк и другие визуально значимые детали письма [15]. Затем анализировались лингвистические маркеры рукописей (лексика, синтаксис, прагматические характеристики, стиль текста, его эмоциональная окраска) [11]. Третьим этапом является сопоставление параметров и построение лингвопсихологических профилей по следующим вопросам, связывающим лингвистические и графологические маркеры воедино [12]:

- какие черты лингвистических и графологических маркеров согласуются?
- что графика и язык говорят о характере человека?
- можно ли составить портрет личности на основе лингвистических и графологических маркеров его рукописного текста?

Начнем изложение с результатов анализа имеющихся рукописных текстов по графическим маркерам. Все результаты анализов в работе представлены анонимно. Рукописи авторов представлены на рисунках 1–3.

Рисунок 1. Рукопись автора №1 (Источник: личный архив)

Рукописный текст №1. При анализе графологических маркеров рукописи были определены следующие характеристики:

- 1) наклон: значительный наклон вправо;
- 2) форма и размер букв: почерк крупный, буквы круглые, достаточно фигурные;
- 3) нажим: равномерно сильный, прозрачных участков нет;

- 4) интервалы между буквами, словами и строчками: буквы, как правило, соединены, расстояние между строками равномерное (от большого до среднего);
- 5) размер и заполненность полей: поля однообразны с левой стороны (небольшой отступ), справа строки неравномерны, обрывистые, не заполнены до конца;
- 6) наклон строк: строки написаны ровно, либо незначительно уходят вниз;
- 7) дополнительные графологические признаки: много переносов слов. Имеются пропуски букв в словах, что может свидетельствовать о дислексии и дисграфии [23]. Почерк понятный, легко читается.

Вывод из характеристик автора рукописного текста №1: автор энергичен и общителен, тепло относится к окружающим, легко ладит с людьми из любой компании. Умеет контролировать свои эмоции. Автор щедр, не любит экономить. Чувствителен к окружающим и к себе, может быть слишком эмоционален, взрываться от переизбытка эмоций. Вероятно, может быть амбивертом.

Рисунок 2. Рукопись автора №2 (Источник: личный архив)

Рукописный текст №2. При анализе графологических маркеров рукописи были определены следующие характеристики:

- 1) наклон: значительный наклон вправо;
- 2) форма и размер букв: размер средний, буквы острые, изящные;
- 3) нажим: стабильно сильный, отсутствуют прозрачные участки;
- 4) интервалы между буквами, словами и строчками: написание достаточно плотное, слова и строки находятся близко друг к другу, все буквы в слове соединены;

5) размер и заполненность полей: поля небольшие, слева текст максимально плотно прилегает к полям, справа поля достаточно заполнены, но есть обрывистые участки и переносы слов, при этом слова не скучены;

6) наклон строк: строки ровные, местами незначительно устремлены кверху;

7) дополнительные графологические признаки: почерк понятный, легко читаемый, академический, отсутствуют отличающиеся от стандартов написания букв.

Вывод из характеристик автора рукописного текста №2: автор энергичен и уверен в своих словах, имеет острый ум. Автор часто испытывает бурю эмоций, может быть резок, настроение очень быстро меняется. Автор ревнив, испытывает желание понравиться всем окружающим. Имеет необходимость высказаться по любому поводу, имеет на все личное мнение, но склонен выразить свои мысли кратко.

Социальные сети - это онлайн-платформы, которая позволяет людям общаться между собой как если бы они находились в одной комнате. На сегодняшний день существует бесчисленное множество социальных сетей такие как: "ВКонтакте", "Телеграм", "Т.К.Тек", "Одноклассники" и др. Даже можно выделить года на каждую соц. сеть, т.е. когда был пик популярности у каждой из перечисленных ранее.

Выбораясь к теме вопроса, нет однозначного ответа "да" или "нет". Все зависит от людей, которые регистрируются в этих соц. сетях. Проблематичная часть населения все же все-таки пользуется онлайн-платформой для общения с друзьями, для знакомств с, например, целью поучить иностранного язык. Но есть и те, кто использует соц. сети во зло: мошенники (очень часто взламывают страницы и лишают от лица владельца всем его друзьям с просьбой занять денег), пиджакеры (взрослые люди с лишними кими отношениями, которые добиваются в друзья и лишают денег сообщения с отрицательным характером), также существует разные игры как, например "Сильный миз" (до сих пор не известно, существовала ли на самом деле игра доводящая до самоубийства).

Рисунок 3. Рукопись автора №3 (Источник: личный архив)

Рукописный текст №3. При анализе графологических маркеров рукописи были определены следующие характеристики:

1) наклон: небольшой вправо;

2) форма и размер букв: округлые буквы, среднекрупный размер;

3) нажим: сильный или очень сильный;

4) интервалы между буквами, словами и строчками: стабильно средние;

5) размер и заполненность полей: слева маленькие, справа обрывистые;

6) наклон строк: незначительно устремлены вверх;

7) дополнительные графологические признаки: почерк очень понятный, академический.

Вывод из графологических характеристик автора рукописного текста №3: автор является дружелюбной натурой, которая хорошо контролирует свои эмоции, легко

находит контакт со всеми. Разносторонняя и очень позитивная личности. Нерасточителен, предпочитает тратить средства на действительно нужные вещи.

Перейдем ко второму этапу исследования – анализу по лингвистическим маркерам.

Текст №1. Речевое поведение автора демонстрирует активную личностную позицию и ярко выраженную эмоциональную направленность. В лексике преобладают эмоционально окрашенные и оценочные единицы как *интересно, необычно, ново, однозначно, всем сердцем и душой, люблю Россию и её людей, это даёт мне радость*, что свидетельствует о позитивной эмоциональной установке и коммуникативной открытости. Частое использование личного местоимения *я* подчёркивает автороцентризм высказывания и ориентацию на выражение субъективного опыта.

Синтаксическая организация текста представлена преимущественно сложноподчинёнными конструкциями, что говорит о стремлении к связному и аргументированному изложению. В последнем абзаце наблюдаются элементы парцелляции, усиливающие экспрессивность текста: *«Люблю Россию и её людей! Это даёт мне радость! К тому же здесь моя семья! Ответ найден!»*

На прагматическом уровне выражена авторская установка через прямые самооценочные конструкции (*я думаю, могу сказать*), а также через использование интенсификаторов и модальных слов (*однозначно, гораздо легче, люблю*). Стиль текста – экспрессивный, с насыщенной эмоциональной лексикой, частым использованием восклицательных предложений и риторических вопросов (*...и была ли бы я счастлива?*), а также прямыми обращениями к читателю (*и, знаете, я скучала именно по людям...*).

В целом эмоциональная окраска текста положительна с преобладанием тем радости, принадлежности и признательности. Речевая направленность – личностно-ориентированная, с акцентом на внутренние переживания, воспоминания и ценностные установки автора (*я путешествовала, по своей родной стране, это даёт мне*).

Таким образом, автор текст №1 предстает как открытая, эмоционально включённая и доброжелательная личность, склонная к эмпатии и позитивной интерпретации окружающей действительности.

Текст №2. Тематика текста – отношение автора к социальным сетям – задаёт аналитический и частично критический тон рассуждений. Лексика преимущественно нейтральная, но включает оценочные высказывания, отражающие личную позицию: *отрывают от реальности, засоряют мозг, увлекают*. Автор использует лексику рассудительного, иногда ироничного плана (*такие вот дела, а то и вовсе исчезнут, было бы весело*), что свидетельствует о сочетании рационального анализа с лёгким эмоциональным фоном.

Синтаксически текст построен в жанре развёрнутого размышления: преобладают сложные синтаксические конструкции с вложенными придаточными и пояснительными оборотами, что придаёт речи черты аргументированности и логической целенаправленности. Тем не менее, текст не излишне сухой – в нём встречаются **акценты**, усиливающие субъективную окраску (*честно сказать, на самом деле*), а ближе к концу появляются экспрессивные конструкции в форме гипотетических сценариев: *а если вдруг я исчезну..., пусть подумают, что случилось, может быть, даже кто-то всплакнёт*.

Прагматический уровень демонстрирует умеренно выраженную авторскую установку на самоиронию и дистанцированное наблюдение. Автор не столько указывает адресату, что делать, сколько моделирует возможные реакции окружающих на своё «отключение» от соцсетей. Это создаёт эффект парадоксальной игры с социальным вниманием: с одной стороны, подчёркивается критичность взгляда, с другой – скрытая

потребность в отклике, подтверждении значимости. Прямая авторская позиция выражена через конструкции *я считаю, по-моему, честно сказать, я бы не против* – они маркируют субъективность, но при этом не навязывают категоричных суждений.

По стилю текст приближен к публицистически-разговорному с включением разговорных элементов, риторических конструкций, гипотетических сценариев и эпизодов иронии. Эмоциональная окраска в целом сдержанно-ироничная, с преобладанием когнитивных стратегий, но допущением экспрессии в заключительной части.

Таким образом, автор демонстрирует интровертно-рефлексивный тип речевого поведения, сочетающий аналитическую установку с ироничной дистанцией и скрытым эмоциональным напряжением. Это позволяет предположить наличие внутренней амбивалентности: между желанием быть замеченным и стремлением к дистанции, между критическим наблюдением и потребностью в реакции извне.

Текст №3. Лексическая структура текста не отличается ярко выраженной экспрессивностью: специфических индивидуальных маркеров лексики не выявляется. Автор использует преимущественно объективированную, нейтральную лексику, направленную на описание наблюдаемого явления – социальных сетей – без активной эмоциональной или оценочной окраски. При этом в тексте прослеживается интерес к теме и мягкий оттенок вовлечённости, что выражается через тематическую насыщенность и устойчивое внимание к деталям.

Синтаксис характеризуется использованием сложноподчинённых предложений с элементами перечислений и логического развертывания мысли, например: *Существует бесчисленное множество социальных сетей, такие как: ВКонтакте, Telegram, TikTok, Одноклассники и др.* Это свидетельствует о стремлении автора выстраивать информационно плотные высказывания, отражающие фактологическую ориентацию и попытку систематизации знаний.

Прагматически текст оформлен отстранённо, без выраженной авторской позиции. Автор не использует прагмемы самооценки или субъективного отношения, а наоборот, дистанцирует себя от происходящего, вводя конструкции вроде *Возвращаясь к теме вопроса...* Подобные фразы свидетельствуют о формальной установке на объективность и логическое построение повествования, а не на эмоциональное вовлечение или диалог с адресатом.

Стилистически текст приближен к разговорному стилю с элементами публицистичности. Встречаются речевые сокращения и нестрогие формулировки, например: *...т.е. когда был пик популярности у каждой из перечисленных ранее.*

Это может быть связано с попыткой облегчить восприятие текста и сделать его более приближённым к естественному устному высказыванию.

Эмоциональная окраска текста в целом нейтральная, с лёгкими признаками взволнованности или заинтересованности в рассматриваемой теме. Автор не демонстрирует острых оценок, не прибегает к эмоциональной лексике, но сохраняет тон исследовательского внимания.

Речевая направленность текста – объектная: автор сосредоточен на характеристике социальных сетей, их разновидностей и функций, избегая открытого выражения собственной позиции. Таким образом, позиция автора колеблется между нейтральным информированием и косвенным участием, без однозначной идентификации с какой-либо точкой зрения.

В целом, речевые характеристики указывают на личность, ориентированную на информационную объективность, не склонную к категоричным суждениям и конфликтным высказываниям. Автор демонстрирует дружелюбие и внутреннюю

согласованность, однако, вероятно, избегает прямой полемики, предпочитая наблюдательную, компромиссную позицию.

Проведённый сопоставительный анализ графологических и лингвистических характеристик авторов позволяет перейти от частных наблюдений к целостному описанию индивидуально-психологических особенностей каждого участника. Сочетание внешних, графически зафиксированных проявлений письма с речевыми маркерами, отражающими когнитивные, эмоциональные и коммуникативные стратегии, создаёт устойчивую основу для интерпретации личности в рамках лингвопсихологического подхода. На этом этапе становится возможным не только систематизировать выявленные признаки, но и выстроить интегральный портрет каждого автора – как субъекта письма, носителя определённого стиля мышления и эмоциональной организации.

Автор №1. Автор демонстрирует устойчивую личностную структуру с выраженной экстравертной ориентацией, открытостью к коммуникации и позитивной эмоциональной установкой. На графологическом уровне это проявляется в правом наклоне букв, округлой форме и равномерном нажиме – признаках, традиционно ассоциируемых с доброжелательностью, жизнерадостностью и эмоциональной доступностью. Речь автора подтверждает эти особенности: преобладание местоимения «я», наличие оценочной и эмоциональной лексики, активное использование риторических приёмов и обращений к читателю указывают на личностно-центрированную, эмпатичную и выразительную речевую стратегию.

Автор не боится выражать чувства, стремится к взаимодействию с адресатом, проявляет живой интерес к окружающим людям и готовность к эмоциональному диалогу. Умеренная парцелляция и экспрессия в синтаксисе также свидетельствуют о высокой динамике внутренней жизни и коммуникативной активности. Таким образом, можно охарактеризовать автора как экстравертную, искреннюю и дружелюбную личность, способную к эмпатии и позитивному восприятию мира, с потребностью в социальном контакте и эмоциональном отклике.

Автор №2. Автор предстает как личность интровертного склада, склонная к самоанализу, дистанции и двойственной эмоциональной позиции. Почерк с переменным нажимом, волнообразными линиями и скачущим ритмом письма указывает на внутреннюю лабильность, нерешительность и возможную скрытую тревожность. Вместе с тем рукопись в целом выстроена и уравновешена, что говорит о наличии компенсаторного контроля над эмоциональной экспрессией.

Лингвистический анализ дополняет эту картину: текст насыщен гипотетическими конструкциями, сдержан в прямом выражении эмоций, но при этом включает элементы иронии и латентного обращения к читателю. Моделирование возможных реакций других («может быть, кто-то всплакнёт») говорит о неявной потребности в признании и внимании при одновременной установке на дистанцию. Прагматически автор избегает жёсткой позиции, предпочитая говорить о себе через косвенные наблюдения и условные формулы.

В совокупности почерковые и речевые характеристики указывают на внутренне противоречивую личность, уравновешивающую потребность в принадлежности и значимости с желанием сохранить независимость и личное пространство. Автор склонен к рефлексии, самоиронии, наблюдательности и использует интеллектуализацию как способ эмоциональной защиты. Это говорит о сдержанном, наблюдающем, рефлексивном типе личности с мягкими чертами амбивалентности.

Автор №3. Анализ графологических и речевых признаков автора текста №3 позволяет говорить о сбалансированной, когнитивно ориентированной личности,

стремящейся к объективности и внутренней согласованности. Почерк с прямым наклоном, умеренным нажимом, компактной формой букв и регулярными интервалами говорит о самообладании, структурированности и рациональности. В нём отсутствует явная экспрессия, что отражает сдержанность и предпочтение логического способа взаимодействия с миром.

На лингвистическом уровне это подтверждается выбором нейтральной лексики, склонностью к информационной плотности, сложным синтаксическим структурам с перечислениями, а также прагматической установкой на объективное изложение. Отсутствие ярких эмоциональных оценок, минимальное количество прагмем и ограниченное использование местоимений первого лица указывают на склонность автора не утверждать себя, а передавать обобщённую, неперсонализированную картину мира.

Вместе с тем эмоциональная окраска текста остаётся нейтральной, но не холодной – в ней ощущается умеренная заинтересованность и лёгкий эмоциональный подтекст. Автор избегает крайностей, стремится к балансу и не демонстрирует склонности к конфликтности. Такой профиль позволяет говорить о спокойной, уравновешенной, информационно ориентированной личности, проявляющей когнитивный интерес к предмету, готовой принимать разные точки зрения, но предпочитающей оставаться вне активной эмоциональной полемики.

Анализ трёх рукописных текстов показал, что интеграция графологических и лингвистических параметров позволяет получить целостное представление о речевом поведении и индивидуально-психологических особенностях автора. В каждом кейсе выявлена устойчивая конфигурация признаков, отражающая не только тип мышления и коммуникативную установку, но и глубинные эмоциональные паттерны.

Автор первого текста представлен как ярко выраженный экстраверт, открытый и эмоционально включённый в общение; второй – как интроверт с рефлексивной и амбивалентной позицией, склонный к дистанции и иронической самооценке; третий может быть охарактеризован как амбиверт с доминирующей когнитивной ориентацией и установкой на самоконтроль, избегающий прямой эмоциональной полемики. Таким образом, каждый портрет иллюстрирует разные модели речевого самовыражения и внутренней психологической организации, подтверждая диагностическую ценность комплексного подхода.

Заключение. Проведённое исследование подтвердило, что совмещение графологического и лингвистического анализа позволяет выстраивать обоснованные лингвопсихологические портреты личности на материале рукописного текста. Совокупное рассмотрение графических и речевых маркеров делает возможным выявление не только явных поведенческих черт, но и скрытых эмоциональных установок, особенностей восприятия, степени самоконтроля и коммуникативной направленности субъекта.

Предложенный подход продемонстрировал свою эффективность в условиях качественного анализа и может быть адаптирован для задач лингвистической и автороведческой экспертизы, психолингвистики и судебной психологии. Его научная значимость заключается в разработке и апробации междисциплинарной модели интерпретации письменного текста как сложного психолингвистического явления.

Перспективным направлением дальнейших исследований может стать верификация диагностических признаков на более широкой выборке, а также уточнение специфики графо-лингвистического поведения личности в условиях стресса, анонимности или социальной нестабильности. Кроме того, целесообразно исследовать устойчивость речевых и почерковых паттернов в различных жанрах и коммуникативных ситуациях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белянин В.П. Основы психолингвистической диагностики. (Модели мира в литературе) / В.П. Белянин. – М.: Тривола, 2000. – 248 с.
2. Белянин В.П. Психолингвистика / В.П. Белянин. – М.: Флинта, 2009. – 420 с.
3. Белянин В.П. Психологическое литературоведение. Текст как отражение внутренних миров автора и читателя / В.П. Белянин. – М.: Генезис, 2006. – 320 с.
4. Белянин В.П. Диалоги о человеке говорящем и пишущем / В.П. Белянин, И.П. Шкуратова. – СПб.: Речь, 2011. – 244 с.
5. Бринева К.И. Справочник по судебной лингвистической экспертизе / К.И. Бринева. – М.: Либроком, 2013. – 200 с.
6. Горелов И.Н. Избранные труды по психолингвистике / И.Н. Горелов. – М.: Лабиринт, 2003. – 229 с.
7. Горелов И.Н. Основы психолингвистики / И.Н. Горелов, К.Ф. Седов. – М.: Лабиринт, 2001. – 304 с.
8. Ефремова М.В. Производство судебно-почерковедческой экспертизы по электрофотографическим копиям (информационное письмо) / М.Ф. Ефремова, В.Ф. Орлова, А.Д. Староскльская-Никитина // Теория и практика судебной экспертизы. – 2006. – №1 (1). – С. 157–165
9. Исаева Е.Л. Практическая графология: как узнать характер по почерку / Е.Л. Исаева. – М.: Рипол-Классик, 2010. – 256 с.
10. Леонтьев Д.А. От слова к реальности: возможности языка и онтологический статус сообщения / Д.А. Леонтьев // Вопросы психолингвистики. – 2006. – № 4. – С. 47–53.
11. Леонтьев Д.А. Комплексная гуманитарная экспертиза: методология и смысл / Д.А. Леонтьев, Г.В. Иванченко. – М.: Смысл, 2008. – 133 с.
12. Леонтьев Д.А. Психология, лингвистика и междисциплинарные связи: сб. науч. работ к 70-летию со дня рождения Алексея Алексеевича Леонтьева / под ред. Д.А. Леонтьева. – М.: Смысл, 2008. – 391 с.
13. Медведева С.Н. К вопросу о взаимосвязи почерка и состояния исполнителя рукописи / С.Н. Медведева // Вестник КРУ МВД России. – 2021. – №4 (54). – С. 85–87.
14. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза: типичные ошибки / Е.Р. Россинская, Е.Н. Дмитриев, И.Н. Подволоцкий. – М.: Проспект, 2022. – 544 с.
15. Соломевич В.И. Почерк и характер / В.И. Соломевич, В.И. Уласевич. – Минск: Харвест, 2009. – 640 с.
16. Стернин И.А. Основные понятия лингвокриминалистической экспертизы / И.А. Стернин, Л.Г. Антонова, Д.Л. Карпов, М.В. Шаманова. – Ярославль: Канцлер, 2013. – 80 с.
17. Терехова Н.В. К вопросу о лингвистико-графологических особенностях изучения характера человека в русском языке / Н.В. Терехова, О.В. Курбанова // Известия ДГПУ. Психолого-педагогические науки. – 2023. – №1. – С. 78–84.
18. Чернов Ю.Г. Психологический анализ почерка: системный подход и компьютерная реализация в психологии, криминологии и судебной экспертизе / Ю.Г. Чернов. – М.: Генезис, 2016. – 466 с.
19. Щеголев И.В. Графология XXI века / И.В. Щеголев, Ю.Г. Чернов. – Санкт-Петербург: Питер, 2008. – 256 с.
20. Bix V.H.L.A. Hart and the "open texture" of language / V.H.L.A. Bix // Law and Philosophy. – 1991. – 10 (1). – P. 51–72.
21. Green J. Handwriting analysis. What your handwriting reveals about your Personality, Health and Emotions / J. Green, D. Lewis, // Treasure Press, 1990.
22. Miric F. Forensic expertise of signatures and handwriting-multidisciplinary approach / F. Miric, R. Dragana. – Facta Universitatis: Law and Politics. – 2020. – 18 (3). – P. 207–212.
23. Taylor M. Forensic Handwriting Examination and Human Factors: Improving the Practice Through a Systems Approach, NIST Interagency/Internal Report (NISTIR) / M. Taylor, C. Bird, B. Bishop, T. Burkes, M.P. Caligiuri, B. Found, E.J. Will. – National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, 2020. – <https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8282>.
24. Yalcin N. Graphology and Forensic Graphology / N. Yalcin, F. Gurbuz // Global Journal of Technology. – 2015. – 8. – P. 151–158.

REFERENCES

1. Belyanin V.P. (2000) Osnovy psikholingvisticheskoy diagnostiki. (Modeli mira v literature) [Fundamentals of psycholinguistic diagnostics. (Models of the world in literature. Moscow: Trivola. (In Russian).
2. Belyanin V.P. (2009) Psikholingvistika [Psycholinguistics]. Moscow: Flinta. (In Russian).

3. Belyanin V.P. (2006) Belyanin V.P. Psikhologicheskoye literaturovedeniye. Tekst kak otrazheniye vnutrennikh mirov avtora i chitatelya [Psychological literary studies. Text as a reflection of the inner worlds of the author and the reader]. Moscow: Genesis. (In Russian).
4. Belyanin V.P., Shkuratova I.P. (2011) Dialogi o cheloveke govoryashchem i pishushchem [Dialogues about a person speaking and writing]. St. Petersburg: Rech. (In Russian).
5. Brinev K.I. (2013) Spravochnik po sudebnoy lingvisticheskoy ekspertize [Handbook book on forensic linguistic examination]. Moscow: Librokom. (In Russian).
6. Gorelov I.N. (2003) Izbrannyye trudy po psikholingvistike [Selected works on psycholinguistics]. Moscow: Labyrinth. (In Russian).
7. Gorelov I.N. & Sedov K.F. (2001) Osnovy psikholingvistiki [Fundamentals of Psycholinguistics]. Moscow: Labyrinth. (In Russian).
8. Efremova M.V., Orlova V.F. & Staroselskaya-Nikitina A.D. (2006) Proizvodstvo sudebno-pocherkovedcheskoy ekspertizy po elektrofotograficheskim kopiyam (informatsionnoye pis'mo) [Production of forensic handwriting examination on electrophotographic copies (informational letter)]. Theory and practice of forensic examination. 1 (1). 157-165. (In Russian).
9. Isaeva E.L. (2010) Prakticheskaya grafologiya: kak uznat' kharakter po pocherku [Practical graphology: how to know character by handwriting]. Moscow: Ripol-Classic. (In Russian).
10. Leontiev D.A. (2006) Ot slova k real'nosti: vozmozhnosti yazyka i ontologicheskiiy status soobshcheniya [From word to reality: the possibilities of language and the ontological status of the message] // Voprosy psycholingvistiki. 4. 47–53. (In Russian).
11. Leontiev D.A. & Ivanchenko G.V. (2008) Kompleksnaya gumanitarnaya ekspertiza: metodologiya i smysl [Comprehensive humanitarian examination: methodology and meaning]. Moscow: Smysl. (In Russian).
12. Leontiev D.A. (Ed.) (2008) Psikhologiya, lingvistika i mezhdistsiplinarnyye svyazi: sb. nauch. rabot k 70-letiyu so dnya rozhdeniya Alekseye Alekseyevicha Leont'eva [Psychology, linguistics and interdisciplinary connections: collection of scientific works for the 70th anniversary of the birth of Alexey Alexeevich Leontiev]. Moscow: Smysl. (In Russian).
13. Medvedeva S.N. (2021) K voprosu o vzaimosvyazi pocherka i sostoyaniya ispolnitelya rukopisi [On the relationship between handwriting and the state of the author of the manuscript] // Bulletin of the CRU of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 4 (54). 85-87. (In Russian).
14. Rossinskaya E.R., Dmitriev E.N. & Podvolotsky I.N. (2022) Sudebnaya ekspertiza: tipichnyye oshibki [Forensic examination: typical mistakes]. Moscow: Prospect. (In Russian).
15. Solomevich V.I. & Ulasevich V.I. (2009) Pocherk i kharakter [Handwriting and character]. Minsk: Harvest. (In Russian).
16. Sternin I.A., Antonova L.G., Karpov D.L. & Shamanova M.V. (2013) Osnovnyye ponyatiya lingvokriminalisticheskoy ekspertizy [Basic concepts of forensic linguistic examination]. Yaroslavl: Kantsler. (In Russian).
17. Terekhova N.V. & Kurbanova, O.V. (2023) K voprosu o lingvistiko-grafologicheskikh osobennostyakh izucheniya kharaktera cheloveka v russkom yazyke [On the issue of linguistic and graphological features of the study of human character in the Russian language]. Izvestiya DSPU. Psychological and pedagogical sciences. 1. 78-84. (In Russian).
18. Chernov Y.G. (2016) Psikhologicheskiiy analiz pocherka: sistemnyy podkhod i komp'yuternaya realizatsiya v psikhologii, kriminologii i sudebnoy ekspertize [Psychological analysis of handwriting: a systematic approach and computer implementation in psychology, criminology and forensic examination]. Moscow: Genesis. (In Russian).
19. Shchegolev I.V. & Chernov Y.G. (2008) Grafologiya XXI veka [Graphology of the XXI century]. St. Petersburg: Piter. (In Russian).
20. Bix B.H.L.A. (1991) Hart and the "open texture" of language. Law and Philosophy. 10 (1). 51-72. (In English).
21. Green J. & Lewis D. (1990) Handwriting analysis. What your handwriting reveals about your Personality, Health and Emotions. Treasure Press. (In English).
22. Miric F. & Dragana R. (2020) Forensic expertise of signatures and handwriting-multidisciplinary approach. Facta Universitatis: Law and Politics. 18 (3). 207-212 (In English).
23. Taylor M., Bird C., Bishop B., Burkes T., Caligiuri M.P., Found B. & Will E. J. (2020) Forensic Handwriting Examination and Human Factors: Improving the Practice Through a Systems Approach, NIST Interagency/Internal Report (NISTIR), National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD. <https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8282> (Accessed May 30, 2025) (In English).
24. Yalcin N. & Gurbuz F. (2015) Graphology and Forensic Graphology. Global Journal of Technology. 8. 151-158 (In English).

Поступило в редакцию: 21.05.2025 г.

**PERSONALITY BY HANDWRITING:
LINGUISTIC AND GRAPHOLOGICAL MARKERS IN CONSTRUCTING PERSONALITY'S
LINGUO-PSYCHOLOGICAL PORTRAIT**

N.A. Trofimova, S.A. Savenkova

This paper analyzes linguistic examination of text as a method of studying manuscripts in order to compile a linguo-psychological portrait of a person. The authors propose an integrated approach combining graphological and linguistic methods of analysis, which allows for a more complete and objective picture of the individual characteristics of the writer. The empirical base consisted of manuscripts of ten respondents, written by hand in Russian. A special attention is paid to identifying the cognitive, emotional, and communicative characteristics of the author through the analysis of graphic features of handwriting (pressure, tilt, form, text organization) and speech markers (vocabulary, syntax, pragmatics). The relevance of the study is due to the need for integrative methods of written speech analysis in the practice of forensic linguistics, psycholinguistics, and criminology, as well as the insufficient development of interdisciplinary models for interpreting handwritten texts. The work demonstrates scientific novelty due to the combination of handwriting and linguistic data in constructing a diagnostically significant portrait of a person.

Key words: applied linguistics, linguistic expertise of text, psycholinguistics, study of handwriting, linguo-psychological portrait of personality.

Трофимова Нэлла Аркадьевна

Доктор филологических наук, профессор.

Санкт-Петербургский государственный
экономический университет, г. Санкт-Петербург,
Российская Федерация.

Профессор кафедры английской филологии и
перевода.

ORCID: 0000-0002-4088-0730

E-mail: nelart@mail.ru

Савенкова Софья Алексеевна.

Санкт-Петербургский государственный
экономический университет, г. Санкт-Петербург,
Российская Федерация.

Студент.

ORCID: 0009-0003-4132-5303.

E-mail: sofia_savenkova@mail.ru.

Trofimova Nella Arkadyevna.

Doctor of Philology, Professor.

St. Petersburg State University of Economics,
St. Petersburg, Russian Federation.

Professor of Department of English Philology and
Translation.

ORCID: 0000-0002-4088-0730

E-mail: nelart@mail.ru

Savenkova Sofya Alekseevna.

St. Petersburg State University of Economics,
St. Petersburg, Russian Federation.

Student.

ORCID: 0009-0003-4132-5303.

E-mail: sofia_savenkova@mail.ru.